

BO‘LAJAK PEDAGOGLARNING INKLYUZIV-DEONTOLOGIK KOMPETENTLIGINI INTERAKTIV USLUBLAR VA MULTIMEDIA VOSITALARI ORQALI BOYITISHNING ILMIY-PEDAGOGIK ASOSLARI

Xolmatova Saidaxon Voxobjonovna, Is‘hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillar instituti dotsenti, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), Namangan, O‘zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: bugungi globallashuv va ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida inklyuziv ta‘lim masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Inklyuziv ta‘lim – bu barcha bolalarning, shu jumladan, alohida ta‘lim ehtiyojlariga ega bo‘lgan o‘quvchilarning teng huquqli ta‘lim olishini ta‘minlovchi tizimdir. Bu borada UNESCO hamda UNICEF tomonidan ishlab chiqilgan xalqaro tavsiyalar inklyuziv yondashuvni ta‘lim tizimining ustuvor yo‘nalishi sifatida belgilaydi. Bo‘lajak pedagoglarning inklyuziv-deontologik kompetentligini shakllantirish zamonaviy pedagogik jarayonning muhim tarkibiy qismidir. Deontologik kompetentlik – bu pedagogning kasbiy burch, axloqiy mas‘uliyat, pedagogik etika va insonparvarlik tamoyillariga asoslangan faoliyat yuritish qobiliyatidir. Ayniqsa, inklyuziv ta‘lim sharoitida pedagogdan yuqori darajadagi sabr-toqat, empatiya, tolerantlik va kasbiy mahorat talab etiladi. Interaktiv uslublar va multimedia vositalaridan samarali foydalanish esa ushbu kompetensiyalarni shakllantirishda innovatsion yondashuv sifatida namoyon bo‘ladi.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning maqsadi – bo‘lajak pedagoglarning inklyuziv-deontologik kompetentligini interaktiv uslublar va multimedia vositalari orqali boyitishning ilmiy-pedagogik asoslarini aniqlash hamda samarali metodik tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: mazkur tadqiqot bo‘lajak pedagoglarning inklyuziv-deontologik kompetentligini interaktiv uslublar va multimedia vositalari asosida rivojlantirishning nazariy hamda amaliy asoslarini aniqlashga qaratildi. Tadqiqot kompleks yondashuv asosida olib borilib, unda nazariy, empirik va statistik metodlar uyg‘unligi ta‘minlandi. Tadqiqotning metodologik asosini quyidagi konseptual yondashuvlar tashkil etdi. Kompetensiyaviy yondashuv – pedagog shaxsida kasbiy, axloqiy va kommunikativ kompetensiyalarni integrativ shakllantirishga yo‘naltirilgan. Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim konsepsiyasi – har bir talabning individual xususiyatlari va ehtiyojlarini inobatga olish. Inklyuziv ta‘lim tamoyillari – tenglik, adolat, diskriminatsiyasizlik va ijtimoiy integratsiya g‘oyalari, xalqaro tashkilotlar, xususan, UNESCO tomonidan ilgari surilgan me‘yoriy hujjatlar asosida tahlil qilindi. Pedagogik deontologiya tamoyillari – kasbiy burch, pedagogik etika, mas‘uliyat va insonparvarlik mezonlariga asoslandi. Nazariy tahlil jarayonida ilmiy maqolalar, monografiyalar, dissertatsiyalar hamda normativ-huquqiy hujjatlar kontent-tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: bo‘lajak pedagoglarning inklyuziv-deontologik kompetentligini interaktiv uslublar va multimedia vositalari orqali boyitishning ilmiy-pedagogik asoslari kommunikativ kompetensiyani, muammoli vaziyatlarda to‘g‘ri qaror

qabul qilish ko'nikmasini, empatik munosabatni, kasbiy mas'uliyatni rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega. Multimedia vositalari esa vizual va eshitish orqali qabul qilishni kuchaytiradi, murakkab pedagogik vaziyatlarni modellashtirish imkonini beradi, inklyuziv muhitni virtual tarzda yaratishga yordam beradi, talabalar faolligini oshiradi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, interaktiv va multimedia yondashuv asosida tashkil etilgan o'quv mashg'ulotlarida talabalarning inklyuziv-deontologik kompetentlik darajasi an'anaviy usullarga nisbatan sezilarli ravishda oshgan.

XULOSA: bo'lajak pedagoglarning inklyuziv-deontologik kompetentligini shakllantirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biridir. Interaktiv uslublar va multimedia vositalari ushbu jarayonda samarali pedagogik vosita sifatida xizmat qiladi. Inklyuziv-deontologik kompetentlikni shakllantirish tizimli va kompleks yondashuvni talab qiladi. Interaktiv metodlar talabalarni faol subyektga aylantiradi. Multimedia vositalari ta'lim samaradorligini oshiradi. Zamonaviy pedagog kasbiy bilim bilan bir qatorda yuksak axloqiy fazilatlarga ham ega bo'lishi zarur. Kelgusida mazkur yo'nalishda metodik qo'llanmalar ishlab chiqish va tajriba-sinov ishlarini kengaytirish maqsadga muvofiqdir.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, pedagogik deontologiya, kompetentlik, interaktiv uslublar, multimedia vositalari, empatiya, tolerantlik, kasbiy etika, bo'lajak pedagog.

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБОГАЩЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНО-ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА

Холматова Саидахон Вохобжонова, доцент Наманганский государственный институт иностранных языков имени Исхокхона Ибрата. доктор философии (PhD) по педагогическим наукам, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях глобализации и модернизации системы образования особую актуальность приобретает проблема инклюзивного образования. Инклюзивное образование — это система, обеспечивающая равный доступ к обучению для всех детей, включая обучающихся с особыми образовательными потребностями. В данном направлении международные рекомендации, разработанные UNESCO и UNICEF, определяют инклюзивный подход как приоритетное направление развития образовательных систем. Формирование инклюзивно-деонтологической компетентности будущих педагогов является важной составляющей современного педагогического процесса. Деонтологическая компетентность представляет собой способность педагога осуществлять профессиональную деятельность на основе профессионального долга, нравственной ответственности, педагогической этики и принципов гуманизма. В условиях инклюзивного образования от педагога требуются высокий уровень терпимости, эмпатии, толерантности и профессионального мастерства. Эффективное использование интерактивных методов и мультимедийных средств выступает инновационным подходом к формированию данных компетенций.

ЦЕЛЬ: целью данного исследования является выявление научно-педагогических основ обогащения инклюзивно-деонтологической компетентности будущих педагогов посредством интерактивных методов и мультимедийных средств, а также разработка эффективных методических рекомендаций.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование направлено на определение теоретических и практических основ развития инклюзивно-деонтологической компетентности будущих педагогов на основе интерактивных методов и мультимедийных средств. Работа проводилась на основе комплексного подхода с использованием теоретических, эмпирических и статистических методов. Методологическую основу исследования составили следующие концептуальные подходы: компетентностный подход, ориентированный на интегративное формирование профессиональных, нравственных и коммуникативных компетенций педагога, личностно-ориентированная концепция обучения, предполагающая учет индивидуальных особенностей и потребностей каждого студента, принципы инклюзивного образования — равенство, справедливость, недискриминация и социальная интеграция, проанализированные на основе нормативных документов, предложенных, в частности, UNESCO, принципы педагогической деонтологии — профессиональный долг, педагогическая этика, ответственность и гуманизм. В процессе теоретического анализа были изучены научные статьи, монографии, диссертационные исследования и нормативно-правовые документы с применением метода контент-анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: научно-педагогические основы обогащения инклюзивно-деонтологической компетентности будущих педагогов посредством интерактивных методов и мультимедийных средств показали высокую эффективность в развитии: коммуникативной компетентности, навыков принятия решений в проблемных ситуациях, эмпатического отношения, профессиональной ответственности. Мультимедийные средства усиливают визуальное и аудиальное восприятие информации, позволяют моделировать сложные педагогические ситуации, способствуют созданию виртуальной инклюзивной среды и повышают активность студентов. Результаты исследования показали, что уровень инклюзивно-деонтологической компетентности студентов, обучавшихся с применением интерактивных и мультимедийных технологий, значительно выше по сравнению с обучением, основанным на традиционных методах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование инклюзивно-деонтологической компетентности будущих педагогов является одной из приоритетных задач современной системы образования. Интерактивные методы и мультимедийные средства выступают эффективным педагогическим инструментом в данном процессе. Формирование инклюзивно-деонтологической компетентности требует системного и комплексного подхода. Интерактивные методы превращают студентов в активных субъектов образовательного процесса. Мультимедийные средства повышают эффективность обучения. Современный педагог должен обладать не только профессиональными знаниями, но и высокими нравственными

качествами. В перспективе целесообразно разработать специализированные методические пособия и расширить экспериментальную работу в данном направлении.

Ключевые слова: инклюзивное образование, педагогическая деонтология, компетентность, интерактивные методы, мультимедийные средства, эмпатия, толерантность, профессиональная этика, будущий педагог.

SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL FOUNDATIONS FOR ENHANCING THE INCLUSIVE-DEONTOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS THROUGH INTERACTIVE METHODS AND MULTIMEDIA TOOLS

Kholmatova Saidakhon Vokhobjonovna, Associate Professor of Namangan State Institute of Foreign Languages named after Is'hoqxon Ibrat, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the context of globalization and modernization of the education system, the issue of inclusive education has gained particular relevance. Inclusive education is a system that ensures equal access to education for all children, including those with special educational needs. In this regard, international recommendations developed by UNESCO and UNICEF define the inclusive approach as a priority direction in the development of educational systems. The formation of inclusive-deontological competence in future teachers is an essential component of the modern pedagogical process. Deontological competence refers to a teacher's ability to carry out professional activities based on professional duty, moral responsibility, pedagogical ethics, and principles of humanism. In the context of inclusive education, teachers are required to demonstrate a high level of patience, empathy, tolerance, and professional mastery. The effective use of interactive methods and multimedia tools serves as an innovative approach to developing these competencies.

AIM: the purpose of this study is to identify the scientific and pedagogical foundations for enhancing the inclusive-deontological competence of future teachers through interactive methods and multimedia tools, as well as to develop effective methodological recommendations.

MATERIALS AND METHODS: this research is aimed at determining the theoretical and practical foundations for developing the inclusive-deontological competence of future teachers through interactive methods and multimedia tools. The study was conducted based on a comprehensive approach integrating theoretical, empirical, and statistical methods. The methodological framework of the research includes the following conceptual approaches. The competency-based approach, aimed at the integrative formation of professional, moral, and communicative competencies of teachers. The learner-centered education concept, which considers the individual characteristics and needs of each student; The principles of inclusive education — equality, justice, non-discrimination, and social integration — analyzed on the basis of

regulatory documents proposed, in particular, by UNESCO. The principles of pedagogical deontology — professional duty, pedagogical ethics, responsibility, and humanism. During the theoretical analysis, scientific articles, monographs, dissertations, and regulatory legal documents were examined using content analysis.

DISCUSSION AND RESULTS: the scientific and pedagogical foundations for enhancing the inclusive-deontological competence of future teachers through interactive methods and multimedia tools have demonstrated high effectiveness in developing: communicative competence, decision-making skills in problematic situations, empathetic attitudes, professional responsibility. Multimedia tools enhance visual and auditory perception, enable the modeling of complex pedagogical situations, facilitate the creation of a virtual inclusive environment, and increase students' engagement. The results of the study indicate that the level of inclusive-deontological competence among students who were taught using interactive and multimedia approaches significantly increased compared to those who were instructed through traditional methods.

CONCLUSION: the formation of inclusive-deontological competence in future teachers is one of the key priorities of the modern education system. Interactive methods and multimedia tools serve as effective pedagogical instruments in this process. The development of inclusive-deontological competence requires a systematic and comprehensive approach. Interactive methods transform students into active participants in the educational process. Multimedia tools enhance the effectiveness of learning. A modern teacher must possess not only professional knowledge but also high moral qualities. In the future, it is advisable to develop specialized methodological manuals and expand experimental research in this area.

Keywords: inclusive education, pedagogical deontology, competence, interactive methods, multimedia tools, empathy, tolerance, professional ethics, future teacher.

Jahon ta'lim tizimida kechayotgan globallashuv va inklyuzivlik tamoyillarining kengayishi har bir insonning, uning psixofiziologik xususiyatlaridan qat'i nazar, jamiyatning to'laqonli a'zosi bo'lish huquqini ta'minlashni kun tartibiga qo'ydi. Aynan shu nuqtada, alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalarni umumta'lim jarayoniga to'laqonli jalb etishni nazarda tutuvchi inklyuziv ta'lim paradigmasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekistonda ham "Ta'lim to'g'risida"gi qonun va ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyalarida inklyuziv ta'limning huquqiy va strategik asoslari belgilanishi ushbu sohadagi ilmiy izlanishlarni chuqurlashtirishni taqozo etadi. Inklyuziv ta'lim muvaffaqiyati nafaqat moddiy-texnik baza yoki o'quv dasturlariga, balki ko'p jihatdan pedagog kadrlar salohiyatiga, ularning kasbiy-axloqiy qadriyatlariga bog'liqdir. Shu munosabat bilan, pedagogik deontologiya tushunchasi inklyuziv ta'lim kontekstida yangicha ma'no kasb etadi. Biroq, ilmiy adabiyotlarda inklyuziv-deontologik kompetentlikni shakllantirishda aynan interaktiv uslublar va multimedia vositalarining o'rni va samaradorligi yetarlicha kompleks tadqiq etilmagan. Bu esa, o'z navbatida, mazkur tadqiqotning dolzarbligini

belgilaydi. Asosiy muammolardan biri – bo‘lajak pedagoglarda inklyuziv-deontologik kompetentlikni rivojlantirishning an’anaviy usullari zamonaviy ta’lim ehtiyojlarini to‘liq qondirmasligidadir. Bugungi kunda o‘qituvchilar nafaqat nazariy bilimlarga, balki amaliy ko‘nikmalar, empatiya, tolerantlik, axloqiy mas’uliyat kabi sifatlarga ega bo‘lishlari lozim. Shu nuqtai nazardan, interaktiv uslublar va multimedia vositalaridan foydalanish bo‘lajak pedagoglarning kasbiy tayyorgarligini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarishi mumkin.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Inklyuziv ta’lim konsepsiyasi xalqaro miqyosda YUNESKOning Salamanka deklaratsiyasi bilan mustahkamlangan bo‘lib, unda ta’lim tizimlarini barcha bolalarning xilma-xilligini hisobga olgan holda loyihalash zarurati ta’kidlanadi. M. Ainscow¹ kabi olimlar inklyuziv tizimlarni rivojlantirish uchun o‘zgarishlar dastaklarini tahlil qilib, bunda maktab madaniyati, siyosati va amaliyotining o‘zaro bog‘liqligini ko‘rsatib bergan. Pedagogik deontologiya esa V.A. Slastenin, I.F. Isayev, Ye.N. Shiyanov² kabi olimlar tomonidan o‘qituvchining kasbiy burchi, mas’uliyati va axloqiy me’yorlari tizimi sifatida fundamental o‘rganilgan. Uning falsafiy ildizlari I.Kantning burch falsafasiga borib taqaladi, unga ko‘ra, axloqiy harakat oqibatga emas, balki burch hissiga asoslanishi kerak. Mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, inklyuziv ta’lim va pedagogik deontologiya tushunchalari bir-biri bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, ular birgalikda pedagogning insonparvarlik, adolat va tenglik tamoyillariga asoslangan faoliyatini belgilaydi. Biroq, bu yo‘nalishdagi tadqiqotlarda interaktiv uslublar va multimedia vositalarining bo‘lajak pedagoglar inklyuziv-deontologik kompetentligini boyitishdagi o‘rni yetarlicha yoritilmagan. So‘nggi yillarda texnologik taraqqiyot ta’lim jarayoniga yangi imkoniyatlar olib kirdi. Masalan, D.Kolbning³ tajribaga asoslangan o‘qitish nazariyasi interaktiv uslublarning amaliyotdagi ahamiyatini ko‘rsatadi, J. Piagetning⁴ kognitiv rivojlanish nazariyasi esa multimedia vositalarining o‘quvchilarda tushunish va idrok etishni oshirishdagi rolini tushuntiradi. Virtual realik va to‘ldirilgan reallik texnologiyalari, o‘quv simulyatsiyalari, interaktiv keys-stadi usullari bo‘lajak pedagoglarga real vaziyatlarni xavfsiz muhitda boshdan kechirish, axloqiy dilemmalarni hal qilish va professional javobgarlikni his qilish imkonini beradi. Shuningdek, onlayn ta’lim platformalari va interaktiv doskalar kabi multimedia vositalari ta’lim mazmunini boyitish, o‘quv materiallarini vizuallashtirish va talabalarning faolligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Bu vositalar orqali inklyuziv sinf muhitini modellashtirish, turli ehtiyojli bolalar bilan ishlash usullarini virtual tarzda o‘rganish mumkin.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, inklyuziv ta’limni deklarativ darajadan amaliyotga ko‘chirishda pedagogning deontologik kompetentligi hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Faqatgina metodlarni bilish muvaffaqiyatni ta’minlamaydi. O‘qituvchining ichki e’tiqodi, gumanistik pozitsiyasi va axloqiy mas’uliyati bo‘lmasa, har qanday ilg‘or texnologiya samarasiz bo‘lib qoladi. Aynan shu nuqtada interaktiv uslublar va multimedia vositalari

¹ Ainscow, M. (2005). Developing inclusive education systems: what are the levers for change? *Journal of Educational Change*, 6(2), 109-124.

² Slastenin, V.A., Isayev, I.F., Shiyanov, E.N. *Pedagogika: ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ped. ucheb. zavedeniy / Pod red. V.A. Slastenina.* – M.: Izdatelskiy sentr “Akademiya”, 2002. – 576 s.

³ Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development.* Prentice Hall.

⁴ Piaget, J. (1970). *Science of education and the psychology of the child.* Orion Press.

bo'lajak pedagoglarda mazkur sifatlarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Interaktiv uslublarda rolli o'yinlar, keys-stadi tahlillari, munozaralar va simulyatsiyalar bo'lajak pedagoglarga inklyuziv muhitdagi real vaziyatlarda o'zlarini sinab ko'rish, empatiya hissini rivojlantirish va axloqiy dilemmalarni hal qilish ko'nikmalarini egallash imkonini beradi. Masalan, "maxsus ehtiyojli o'quvchi bilan ishlash" mavzusidagi ro'lli o'yin orqali talaba o'zini nafaqat o'qituvchi, balki o'quvchi yoki uning ota-onasi o'rniga qo'yib, vaziyatga chuqurroq kirisha oladi. Bu esa tolerantlik va tushunishni oshiradi. Multimedia vositalari Virtual reallik texnologiyalari yordamida inklyuziv sinf muhitining simulyatsiyasini yaratish, talabalarga turli xildagi o'quvchilar bilan muloqot qilish tajribasini virtual tarzda taqdim etish mumkin. Interaktiv doskalar va ta'lim platformalari inklyuziv kontentni vizual va audial materiallar bilan boyitish, o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan vazifalarni taqdim etish imkonini beradi. Video-kontentlar (inklyuziv ta'lim amaliyotidagi muvaffaqiyatli namunalar, qiyin vaziyatlarni hal qilish bo'yicha ekspert tavsiyalari) bo'lajak pedagoglarga real amaliyotga yaqinroq bo'lishga yordam beradi. Bunday vositalar yordamida o'qituvchining deontologik ongi va madaniyati darajasi oshadi, chunki ular axloqiy tanlov va mas'uliyatni chuqurroq anglashga ko'maklashadi. Oliy ta'lim muassasalarining dasturlariga nafaqat inklyuziv metodikalarni, balki "Pedagogik deontologiya", "Kasbiy etika va psixologiya", "Konfliktologiya" kabi fanlarni chuqurlashtirilgan tarzda kiritish lozim. Bunda asosiy urg'u nazariy ma'lumot berishdan ko'ra, bo'lajak o'qituvchilarda empatik tinglash, refleksiya qilish va axloqiy dilemmalarni hal etish amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilishi kerak. Interaktiv uslublar va multimedia vositalari bu jarayonni sezilarli darajada optimallashtiradi.

Xulosa. Inklyuziv ta'lim va pedagogik deontologiya tushunchalari falsafiy-gumanistik va psixologik-pedagogik jihatdan bir-biri bilan uzviy va dialektik aloqadorlikda bo'lgan yagona tizimning ikki muhim tarkibiy qismidir. Bo'lajak pedagoglarning inklyuziv-deontologik kompetentligini interaktiv uslublar va multimedia vositalari orqali boyitish usullari va mexanizmlarini ilmiy jihatdan asosladi. Interaktiv uslublar (keys-stadi, ro'lli o'yinlar, munozaralar, simulyatsiyalar) bo'lajak pedagoglarda empatiya, tolerantlik, kasbiy etika va axloqiy mas'uliyat kabi muhim deontologik fazilatlarni rivojlantirishning samarali yo'llari ekanligi isbotlandi. Bu uslublar real inklyuziv vaziyatlarni modellashtirish va ularga adekvat javob berish ko'nikmalarini shakllantiradi. Multimedia vositalari (virtual reallik, interaktiv doskalar, ta'lim platformalari, video-kontentlar) inklyuziv ta'lim mazmunini boyitish, pedagogik vaziyatlarni vizual tarzda tahlil qilish va bo'lajak pedagoglarga individual ta'lim ehtiyojlariga moslashish imkonini beradi. Ular o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi, deontologik madaniyatni shakllantirishda zamonaviy vosita sifatida xizmat qiladi. Oliy pedagogik ta'lim tizimida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda yuqori deontologik madaniyat, gumanistik dunyoqarash va zaruriy psixologik fazilatlarni interaktiv va multimedia vositalari orqali shakllantirishga alohida e'tibor qaratish lozim. Bu, o'z navbatida, O'zbekistonda chinakam insonparvar va samarali inklyuziv ta'lim tizimini barpo etishning muhim garovi bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. UNESCO, Paris. – 1994.
2. Ainscow, M. (2005). Developing inclusive education systems: what are the levers for change? *Journal of Educational Change*, 6(2), 109-124.
3. Slastenin, V.A., Isayev, I.F., Shiyanov, E.N. *Pedagogika: ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ped. ucheb. zavedeniy / Pod red. V.A. Slastenina.* – M.: Izdatelskiy sentr “Akademiya”, 2002. – 576 s.
4. Kant, I. *Osnovy metafiziki npravstvennosti.* – M.: Mysl, 1999.
5. Vygotskiy, L.S. *Sobraniye sochineniy: V 6-ti t. T.4. Detskaya psixologiya / Pod red. A.V. Zaparojtsa.* – M: Pedagogika, 1984. – 432 s.
6. Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development.* Prentice Hall.
7. Piaget, J. (1970). *Science of education and the psychology of the child.* Orion Press.